

СУЗАНИ КАК ОБЪЕКТ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЙНОГО ДИАЛОГА: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА И ВЫСТАВКА “СУЗАНИ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ”

Бинафша Нодир

Доктор философии по искусствоведению (PhD); главный редактор журнала *SAN'AT* Академии художеств Узбекистана; старший научный сотрудник Института искусствознания Академии наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504464>

Аннотация. *Статья посвящена анализу транснационального музейного диалога Узбекистана через призму выставочных проектов, посвящённых декоративно-прикладному искусству. Особое внимание уделено авторскому проекту «Сузани. История одной вышивальщицы», реализованному в Латвии, который представляет собой пример персонализированного кураторства в формате single object exhibition. В центре исследования — феномен сузани как носителя культурной памяти, коллективного женского авторства и визуальной репрезентации нематериального наследия. Статья также раскрывает потенциал «малых историй» текстиля как эффективного инструмента культурной дипломатии и музейного продвижения.*

Ключевые слова: *сузани, музейная дипломатия, Узбекистан, транснациональный диалог, вышивка, single object exhibition, культурное наследие, декоративно-прикладное искусство, ташкентская школа*

Аннотация. *Муаллиф мақолада Ўзбекистоннинг амалий-декоратив санъатида бағишланган кўрғазма лойиҳалари орқали халқаро музей мулоқотидаги иштирокини таҳлил қилишга уринган. Хусусан, Латвияда амалга оширилган «Сўзана. Бир каштадўз қиссаси» номли муаллифлик кўрғазма лойиҳасига алоҳида эътибор қаратилган. Ушбу лойиҳа single object exhibition — яъни битта объект атрофида ташиқил этилган экспозиция форматидаги кураторлик иши сифатида кўриб чиқилади. Таҳлил марказида сўзана — маданият хотира ва номоддий мероснинг визуал ифодаси сифатидаги феномен сифатида талқин этилган. Шунингдек, анъанавий текстил орқали ҳикоя қилинган «кичик ҳикоялар» маданият дипломатия ва музей фаолиятининг самарали воситаси сифатида намоён бўлиши таъкидланган.*

Калим сўзлар: *сўзана, музей дипломатияси, Ўзбекистон, трансмиллий мулоқот, каштадўзлик, single object exhibition, маданият мерос, декоратив-амалий санъат, Тошкент мактаби.*

Annotation. *This article explores Uzbekistan's engagement in transnational museum dialogue through the lens of exhibitions dedicated to decorative and applied arts. Special focus is given to the curatorial project "Suzani: A Story of an Embroiderer", presented in Latvia, which exemplifies a personalized curatorial approach within a single object exhibition format. The study investigates suzani as a bearer of cultural memory, collective female authorship, and visual representation of intangible heritage. The article further examines how textile "micro-histories" can serve as powerful tools of cultural diplomacy and museum outreach.*

Keywords: *suzani, museum diplomacy, Uzbekistan, transnational dialogue, embroidery, single object exhibition, cultural heritage, decorative arts, Tashkent school.*

Международные музейные коллаборации Узбекистана в начале XXI века демонстрируют качественно новый уровень интеграции национального культурного наследия в глобальное выставочное пространство. Поворотным пунктом стал цикл зарубежных проектов, инициированных Фондом развития культуры и искусства. Открыла эту серию выставка в Лувре — «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» (Париж, Франция, 2022), в которой впервые были собраны около 170 артефактов из 16 значимых узбекских и ведущих мировых музеев, охватывающих период от античного Хорезма до тимуридского Самарканда (1). Её концепция опиралась на принцип мультидисциплинарности, сочетая археологию, декоративно-прикладное искусство и нарратив Великого шёлкового пути (кураторы выставки — Янник Линц и Рокко Ранте).

Уже через несколько дней, 23 ноября, Институт арабского мира представил выставку «Дорога в Самарканд. Чудеса шёлка и золота» (Париж, Франция). В экспозицию, включавшую более 300 экспонатов из девяти музеев Республики Узбекистан, вошли предметы прикладного искусства — ковры, традиционный костюм, украшения, вышивка и многое другое, — являющиеся важными элементами узбекской самобытности (2). Обе парижские экспозиции акцентировали декоративно-прикладное искусство как ключ к реконструкции исторических маршрутов обмена идеями и технологиями.

Следующий этап перенёс зрителя из плоскости текстиля в археологический контекст. Берлинская выставка «Археологические сокровища Узбекистана: от Александра Македонского до Кушанской империи», проходившая с 4 мая 2023 года по 14 января 2024 года, заняла два здания — Галерею Джеймса Саймона (James-Simon-Galerie) и Новый музей (Neues Museum) — и продемонстрировала, насколько глубоко античные культурные пласты интегрированы в материальную культуру региона.

В 2024 году серия масштабных проектов продолжилась и в других странах. С 17 марта по 1 июля в Центре Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан) прошла выставка «Наследие в стежках: путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана». В экспозиции, посвящённой культурно-историческому наследию и народному костюму Узбекистана конца XIX — начала XX веков, были представлены 148 объектов декоративно-прикладного искусства из музейных собраний. Эта же выставка продолжила свою работу в Национальном музее в г. Астана (Казахстан) с 20 марта по 1 июня 2025 года. Зрителям впервые были представлены редкие экспонаты из фондов ведущих музеев Узбекистана: Государственного музея прикладного искусства Узбекистана, Государственного музея истории Темуридов, Самаркандского государственного музея-заповедника, Государственного музея искусств Узбекистана, Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого, Бухарского государственного музея-заповедника.

Перейдя от «больших нарративов» к «микроисториям», некоторые кураторы из Узбекистана апробировали формат *single object exhibition* (музейный или галерейный формат, в котором вся экспозиция строится вокруг одного произведения). Одним из таких авторских выставочных проектов (авторы — Бинафша Нодир и Мадина Касымбаева) стала выставка «Сузани. История одной вышивальщицы» (Рис. 1), проходившая с 9 марта по 5 мая 2024 года в Музее искусств RIGA BOURSE (организатор — Посольство

Республики Узбекистан в Латвии). Выставка была посвящена возрождению и продолжению традиций вышивки ташкентской школы и творчеству Мадины Касымбаевой — одной из самых известных и талантливых мастериц Узбекистана.

Рис. 1. Выставка «Сузани. История одной вышивальщицы». Музей искусств RIGA BOURSE, Латвия. 2024. Авторы проекта: Бинафша Нодир, Мадина Касымбаева.

Главным экспонатом стала самая большая панель — паляк в Центральной Азии, размером 800×530 см, вышитая мастерицей Мадриной Касымбаевой и её пятнадцатью ученицами в течение трёх лет. Вокруг этого объекта была выстроена интеллектуальная драматургия, основанная на темах коллективной памяти, репатриации мотивов и женского авторства. Центральная розетка-Солнце и восемь медальонов-планет, образующих космогонический «парад», интерпретировали сакральный мотив *ой-паляк* как визуальное воплощение связи человека, природы и Вселенной (3, С. 9).

Рис. 2. «Рождение сузани». Автор идеи — Бинафша Нодир, вышивка — Мадина Касымбаева. Полушёлковая ткань — адрас; шёлковые нити; техника шва — «юрма».

Чтобы продемонстрировать внутреннюю механику появления узора, вдоль стены размещалась серия из четырнадцати полотен «Рождение сузани»: от чистого полотна до

полностью сформированной композиции (Рис. 2.). Эта идея была предложена автором настоящей статьи — мной, с целью показать зрителю, как рождается сузани. Двенадцатиминутный видеоролик (режиссёр — Мухаммадрасул Юлдашев, оператор — Истеьдод Усманов, продюсер — Мухиддин Али) демонстрировал полный цикл работы: окрашивание нитей растительными красителями, создание узоров и композиций будущего сузани, технология шва крючком. Экспозицию дополняла анимация «Вселенная Мадины» (автор идеи — Бинафша Нодир, режиссёр — Шухрат Каюмов), в которой мотивы сузани распадались и собирались вновь, создавая эффект калейдоскопа и тем самым напоминая зрителю о бесконечной вариативности орнаментальных систем сузани.

В целом, как куратор выставки, хочу отметить, что целью проекта было не только возродить наследие прошлого, но и создать условия для его развития в будущем — через активацию художественного потенциала древних традиций в повседневной жизни и духовной культуре будущих поколений.

Рис. 3. Мастер-класс Мадины Касымбаевой в рамках выставки «Сузани. История одной вышивальщицы». 2024

Рис. 4. Лекция Бинафши Нодир в рамках выставки «Сузани. История одной вышивальщицы». 2024.

В рамках выставочного проекта был проведён мастер-класс Мадины Касымбаевой (Рис. 3.), на котором латвийская аудитория познакомилась с техникой шва крючком — «юрма», а также прошла публичная лекция автора статьи об истории, традициях и

семантике орнаментов ташкентской школы вышивки (Рис. 4.). Тем не менее именно компактный формат взаимодействия с посетителями показал, что даже при минимальном наборе интерактивов предмет, окружённый грамотным научным и визуальным контекстом, способен стать точкой входа в сложную культурную проблематику.

Опыт рижского проекта позволяет нам сформулировать ряд выводов. Во-первых, одно произведение крупного формата, обладающее ярко выраженной художественной и символической ценностью, делает экспозицию легко узнаваемой и снижает логистическую нагрузку. Во-вторых, принцип «биографии вещи» превращает кураторский текст в живую историю, в которой академический анализ сочетается с личным нарративом мастерицы. В-третьих, участие женщины-ремесленницы в публичном дискурсе усиливает аспект нематериального наследия и способствует формированию позитивного имиджа страны, продвигающей инклюзивные культурные практики. Наконец, демонстрация процесса создания вышивки — как в видеоролике, так и в полотнах — служит эффективной моделью передачи знаний, адаптируемой для музеев различного масштаба.

Для музеев Узбекистана подобный формат открывает широкие перспективы. Областные собрания Бухары, Самарканда, Маргилана и Ферганы располагают уникальными образцами традиционного текстиля — тканей и вышивки, каждый из которых может стать центром самостоятельной «малой истории».

В заключение можно сказать, что «малые истории» текстиля, сосредоточенные вокруг одного объекта, способны укреплять международный имидж узбекских музеев не менее эффективно, чем масштабные мегапроекты. Авторский выставочный проект «Сузани. История одной вышивальщицы» в Риге показывает, как персонализированное кураторство и цифровой *storytelling* (метод повествования, при котором информация передаётся через истории, а не сухие факты. В музейном и культурном контексте *storytelling* помогает создать эмоциональную связь с объектом, сделать экспозицию более живой, доступной и запоминающейся) превращают локальное ремесло в универсальный язык культурной дипломатии. Вышитое полотно огромного размера, созданное известной ташкентской мастерицей и её ученицами — коллективным женским трудом, — оказалось способно стать универсальным посланником узбекской культуры, а его путешествие по миру — новым этапом в транснациональном музейном диалоге. Следующим шагом представляется разработка серии мобильных *single-object* проектов, которые помогут не только сохранять, но и развивать наследие, актуализируя различные виды традиционных художественных ремёсел и внося вклад в устойчивое культурное развитие Узбекистана.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. www.louvre.fr/en/exhibitions-and-events/exhibitions/the-splendours-of-uzbekistan-s-oases
2. <https://acdf.uz/ru/news/on-the-roads-to-samarkand-wonders-of-silk-and-gold2>
3. Нодир Б. Глобализация и национальная идентичность. // SAN'AT. – 2023. – № 4. – С. 4–9.